

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

KICHIK SANOAT ZONALARIDA INVESTITSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH STATISTIK TAHLILI

Eshmurzaev Obidjon Ma'rufboevich
Bank-moliya akademiya tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishda kichik sanoat zonalarining roli hamda hududiy investitsion muhitni takomillashtirish orqali kichik sanoat zonalaridagi ishlab chiqarishni modernizatsiyalashning nazariy va xuquqiy asoslari keltirib o'tilgan bo'lib, mazkur mavzu yuzasidan xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqot ishlaridan fikr-mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, maqolada kichik sanoat zonalarining investitsion muhitini yaxshilashda istiqbolli taklif va tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: Maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonolari, investitsiya, investitsiya muhiti, innovatsiya, investitsion jozibadorlik, retsipient, donor, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya.

Kirish.

Jahonda rivojlangan davlatlar tajribasidan ma'lumki, iqtisodiyot tarmoqlarini texnik va texnologik jihatdan modernizatsiya qilish, hududlarni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda bevosita investitsiyalarning, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning o'rni nihoyatda muhimdir. Bu borada, investitsion faollikni rag'batlantirishning qulay mexanizmlaridan biri – sanoat zonalarini tashkil etish va ularni rivojlantirish hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT)

Savdo va rivojlanish bo'yicha Konferensiyasi (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 5400 dan ortiq yirik va kichik turdagi sanoat zonolari faoliyat olib bormoqda. Ayni vaqtda, jahon iqtisodiyotida munosib o'rin egallagan konglomeratlar va yirik ishlab chiqaruvchilar ham sanoat zonalarini faoliyatini rivojlantirishga intilishadi. Masalan, yirik sanoat vakillari hisoblangan Sembcorp Industries, Ascendas-Singbridge (Singapur) va Mitsubishi, Sojitz va Sumitomo (Yaponiya) kabi yirik ishlab chiqaruvchilar sanoat zonalariga investitsiya kiritish orqali o'z moliyaviy resurslaridan oqilona foydalanishadi [1].

Jahon amaliyotida hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishni yanada rivojlantirish, kichik sanoat zonalarini orqali iqtisodiyot tarmoqlariga investitsiyalar oqimini faollashtirishni rag'batlantirish borasida qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur ilmiy tadqiqotlarda sanoatning yetakchi tarmoqlari faoliyatini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini oshirish bilan bog'liq qator muammoli holatlarning istiqbolli yechimi sifatida kichik sanoat zonalarida investitsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, kichik sanoat zonalarida investitsion faollikni oshirishning shart-sharoitlari va ularga ta'sir etuvchi omillarni baholash kabi muhim masalalar tadqiq etilgan.

Shu bilan bir qatorda, kichik sanoat zonalarining investitsion jozibadorligini yanada oshirish muhim ekanligi, global koronavirus pandemiyasi sharoitida mazkur sanoat zonalarini orqali hududlar

iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning zaruriyati, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar asosida O'zbekistonda kichik sanoat zonalarining investitsion faolligini oshirish yo'nalishlari borasida yetarli ilmiy izlanishlarning olib borilmaganligi ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borishning dolzarb ahamiyatga ekanligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasidan-taraqqiyot strategiyasi sari"ga muvofiq, o'rta muddatga mo'ljallangan «Investitsiya siyosati strategiyasi»ni ishlab chiqish, respublikaning «To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jamg'armasi» ni tashkil etish, shuningdek, hududlarda sanoat zonalarini tashkil etishning ustuvor investitsion loyihalar tizimini shakllantirish orqali mamlakatning investitsion salohiyatini kengaytirish, hududlar va tarmoqlar kesimida «investitsiya loyihalari portfeli» ni shakllantirish kabi vazifalarning amaliy ijrosini ta'minlaydi (Y.Sotimov, 2023 y.).

Ammo, sanoat ishlab chiqarishning bugungi kunda hududlar o'rtasidagi notekis ulushi, sanoat tarmoqlarining aholi bandligini ta'minlashdagi o'rni, sanoatning yetakchi tarmoqlari faoliyatini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini oshirish bilan bog'liq qator muammoli holatlar sanoat zonalarini, xususan, kichik sanoat zonalarida investitsiyalarni moliyalashtirish manbalarining joriy holatini tahlil qilish va bu orqali mavjud muammolarni aniqlash zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli mazkur muammoning yechimini kompleks hal etishga yo'naltirilgan tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarb ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 25 oktabrdagi «Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini faoliyatini samaradorligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3356-son [2], 2019 yil 21 iyundagi «Kichik sanoat zonalarini faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4363-son [3], 2019 yil 14 martdagi «Kooperatsiyalarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4239-son [4], 2017 yil 18 maydagi «Toshkent shahrida kichik sanoat zonalarini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-2973-sonli Qarorlari [5], Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 martdagi «Kichik sanoat zonalarini to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 134-son qarori [6], shuningdek, mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur maqola tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borgan iqtisodchi olimlardan V.Millberg va M.Amengual tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, industrial parklar faoliyatini iqtisodiy jihatdan «qoloq» hududlar uchun yaxshi «motivatsiya» vazifasini o'taydi (Y.Sotimov, 2023 y.). Ularning fikricha, industrial parklar – iqtisodiy rivojlanish uchun ajratilgan kichik ishlab chiqarish maydonlari bo'lib, ularning qulayligi maxsus iqtisodiy yoki erkin iqtisodiy zonalar singari yirik ishlab chiqarish infratuzilmasini talab etmasdan tashkil etiladi [7].

Tadqiqotchi olim A.Agarvalning 2007 yilda e'lon qilingan «Impact of SEZ on Employment, Poverty and Human Development» nomli tadqiqot natijalarida sanoat zonalarining, xususan kichik biznes vakillari uchun mo'ljallangan sanoat zonalarining hududiy bandlikni ta'minlashda va inson resurslarini rivojlantirishdagi o'rniga alohida e'tibor berilgan. Jumladan, mazkur tadqiqot ishida maxsus sanoat zonalarining «kichiklashtirilgan» variantlari nisbatan past rivojlangan yirik hududlarning aholi zich istiqomat qiladigan joylari uchun samarali bo'lib, yirik sanoat ishlab chiqarishdan holi bo'lgan hududlari hisoblanadi [8].

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlar asarlarida asosan kichik biznesni tashkil etish, rivojlantirish va ularni davlat tomonidan kullab-kuvvatlash masalalari tadqiq etilgan. Jumladan, A.V.Vaxobov, T.S.Malikov, Sh.Bayeveva, S.S.Gulomov, G.K.Yaxshiboyev va boshkalarining ishlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, rivojlantirish va moliyalashtirishga bagishlangan. Biroq, xozirgi vaqtda kichik sanoat zonalariga taalluflil ilmiy monografiya va darsliklar deyarli mavjud bulmay, bu borada e’lon kilingan makolalar ommabop tavsifga ega.

Tahlil va natijalar. Sanoat zonalaridagi investitsion faollikni oshirish borasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning hududiy-iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy mexanizmlardan hisoblangan kichik va o‘rta tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘nalishida turli xil ko‘rinishdagi sanoat zonolari, texnopark va texnopolislarni tashkil etishdir.

«Hozirgi kunda AQSh va Xitoyda 400 tadan, Germaniyada 200 ta, Turkiyada 262 ta, Vetnamda 200 ga yaqin industrial parklar faoliyat yuritmoqda» [9]. Yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda, kichik sanoat zonalarining mazmun-mohiyati hamda ilmiy asoslarini tashkil etuvchi ilmiy tadqiqotlar bilan tanishib o‘tish o‘rinlidir. Kichik sanoat zonalarini barpo etish tajriba evolyusiyasi shuni ko‘rsatadiki, mazkur tushuncha har bir davlat va hududda turli nomlar bilan atab kelingan (Y.Sotimov, 2023 y.).

Ularning umumiy mazmuni esa «sanoat zonolari», «industrial parklar», «texnopolislar» kabi tushunchalar orqali ifodalaniladi.

1-jadval. Kichik sanoat zonalar bilan industrial parklarning grinfield va braunfield turlarishshg ustup va zaif tomonlari [9]

Park turlari	Grinfield	Braunfield	KSZ
Tavsifi	Ishlab chiqarishga mo‘ljallangan, buyurtmachi talabiga mos holda quriladigan bino, inshootlar uchun ajratilgan yer maydoni	Rezidentlarga sotish yoki ijaraga berish uchun tayyorlangan yer maydoni va binolar	Zona qatnashchilariga ijaraga beriladigan tayyor yer maydoni va binolar
Ustun tomoni	O‘z ishlab chiqarishga mos holda loyihalashtirish vas hu loyihaga ko‘ra bini va inshootlar quriladigan yer maydoni	Loyihani ishga tushirish muddati qisqaradi, kommunikatsiyalarni loyihalashtirish, qurish va zonaga olib kelish xarajatlarini moliyalashtirish qisqaradi	Loyihani ishga tushirish muddati qisqaradi. Kommunikatsiyalar va binolarni qurish xarajatlari qisqaradi
Kamchiligi	Kommunikatsiyalarni loyihalashtirish, qurish, olib kelish moliyalaviy xarajatalarni qo‘shimcha sarfi va loyihani ishga tushirish muddati cho‘ziladi.	Ishlab chiqarishga mos kelmagan ob‘ektlarni buzish, qayta qurish bilan bog‘liq ortiqcha moliyaviy xarajatlar, hududni tartibga keltirish xarajatlari	Binolarni ishlab chiqarishga qisman moslashtirish xarajatlari yuzaga kelishi

Ma’lumki, innovatsion mahsulot ishlab chiqarish, eksportga mahsulot ishlab chiqarish va yuqori texnologik mahsulot ishlab chiqarish, ortiqcha xarajat va risk bilan bog‘liq bo‘lgani uchun KBXT sub’ektlarining bunday ishlab chiqarishlarga qiziqishi yuqori deb bo‘lmaydi. Ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasidan ma’lumki, yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan faoliyatni rivojlantirish, davlat tomonidan

yaratilgan turli-xil imtiyozlar orqali amalga oshiriladi. Bularga quyidagilarni kiritish mumkin: “Muhim loyiha” va “Muhim kichik sanoat zonasi” bo‘yicha soliq imtiyozlari (Vetnam tajribasi), davlat-xususiy sektor sherikchiligi asosida ishlab chiqarish binolarini qurish va qimmatbaho uskuna yoki texnologiyani harid qilish (Rossiya), imtyozli qarz berish, tezlashtirilgan amortizatsiya me‘yorini belgilash, foiz stavkasini subsidiyalash, loyiha ishga tushgach, berilgan soliq imtiyozini bosqichmabosqich tushirish (Fransiya) va xokazo (Y.Sotimov, 2023 y.).

KSZlarning joylashuviga qarab (shahar o‘rtasida yoki shahar chetida), ularning qaysi mahsulotni ishlab chiqarish ixtisoslashuviga qarab ishni tashkil etish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, tikuv tsexlari va ekologiyaga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaydigan ishlab chiqarishni shahar ichidagi KSZlarda joylashtirishni maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Kimyo sohasiga qarashli, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarini, ya‘ni atrofmuhitga salbiy ta‘sir kursatuvchi ishlab chiqarish shahar chetidagi KSZlarga joylashtirilsa, o‘rinli bo‘ladi. Har bir KSZni tashkil etishda uning joylashuviga, ishlab chiqarish turiga qarab xomashyo bilan ta‘minlash, tayyor mahsulotni saqlash, transportirovka qilish, ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta‘siri e‘tiborga olinishi KSZ ixtisosligini tanlashda muxim urin tutadi. Masalan, transport xizmatining hajmi oshib kstishi shaharda avtomobil tirbandligi, havo ifloslanishining oshishiga olib ksladi.

Yana bir muhim jihat, KSZlarni klaster asosida tashkil etishda davlatning klaster siyosati bo‘lishi kerak. Birinchi, qaysi sanoat tarmog‘i klaster yadrosini tashkil etishi aniqlanadi, keyin mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar tanlanadi. Xomashyo yetkazib beruvchilar, infratuzulma ob‘ektlari ketma-ket ishga tushirilishi klasterning tabiiy shakllanishi va barqaror ishlashini ta‘minlaydi.

O‘zbekiston sharoitida KSZlarda klasterni tashkil etish bosqichlarini keltiramiz (Y.Sotimov, 2023 y.):

- davlatning KSZni strategik rivojlantirish rejasini ishlab chiqish, ya‘ni ishlab chiqariladigan yakuniy mahsulot turini aniqlash (klaster yadrosini aniqlash);
- pirovard mahsulot ishlab chiqaruvchi asosiy korxonalarini va oraliq mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarini aniqlash;
- outsorsing bo‘yicha ishlarni qabul qiladigan kichik biznes tarkibi va ishlar turini aniqlash;
- hududda tashkil etiladigan infratuzulma ob‘ektlarini aniqlash;
- klasterni rivojlantirish markazini tuzish (innovatsion infratuzulma yoki ilmiy tadqiqot instituti yoki universitet bilan aloqa o‘rnatish);
- klasterning shakllanishi uchun davlat tomonidan kerakli shart-sharoitlar yaratilishi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, kichik sanoat zonalariga xorijiy investitsiya ulushini olib kirishda, hududiy investitsion jozibadorlikning o‘rni beqiyos hisoblanadi. Umumiy ma‘noda «investitsiya» kategoriyasiga yuqorida e‘tirof etilgan iqtisodchilar tomonidan keltirilgan ta‘riflarda, investitsion munosabatlarni ta‘minlashga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar guruhlanib, investitsion ustuvorlikni yuzaga keltirish jarayonlari tadqiq etilganligi bilan xarakterlanadi.

Shu bilan birga, kichik sanoat zonalarining investitsion faolligi haqida so‘z yuritganda, jahon ilmiy hamjamiyatida «investitsiya» atamasi iqtisodiy kategoriya sifatida eng ko‘p va keng qamrovli

tartibda tadqiq etilganligini ko‘rish mumkin. Xususan, MDH iqtisodchi olimlaridan T.K.Rutkauskas «investitsiya»ga keng ma‘noda sarmoya sifatida qarab, «yangi korxonalarni tashkil etishga, mavjudlarini kengaytirish, rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlashga, ko‘chmas mulk, aktivlar, aksiyalar, obligatsiyalar sotib olishga qaratilgan davlat, yuridik va jismoniy shaxslarning mulkiy va intellektual boyliklarini foyda va boshqa ijobiy maqsadlarni ko‘zlab amalga oshirilishi» [10] deb ta‘rif beradi (Y.Sotimov, 2023 y.).

1-rasm. Investitsion faollikni ta‘minlashning makroiqtisodiy omillari [12]

Iqtisodiy adabiyotlarda «investitsion faollik» tushunchasiga nisbatan ko‘plab iqtisodchi olimlar tomonidan qator ta‘riflar berilgan. Mazkur ta‘riflarda ushbu tushunchaga nisbatan yakdil qarash jarayoni ustuvor ahamiyat kasb etmaydi. Bu borada MDH iqtisodchi olimlaridan T.A.Voronova o‘z tadqiqotlarida «investitsion faollik – bu iqtisodiyot sub’ektlarining maqsadli parametrlarga erishish uchun o‘z kapitali va jalb etilgan kapitaldan maqsadli foydalanish jarayonlaridagi samaradorlikni

aks ettiruvchi ko'p qirrali iqtisodiy kategoriyadir» deb ta'riflaydi. Tadqiqotchi tomonidan investitsiya faolligini tahlil qilishda nafaqat investitsiya jarayonining o'zi, balki uning holati va rivojlanish darajasini belgilaydigan ekzogen va endogen omillar majmuini baholashga imkon beradigan ko'rsatkichlar va mezonlar tizimidan foydalanish taklif etiladi» [11]. Agarda, ushbu qarashning amaliy ifodasi investitsion faoliyatda ustuvorlik kasb etsa, makroiqtisodiy darajada investison faollik quyidagi omillar ta'siri ostida yuzaga keladi (1-rasm) (Y.Sotimov, 2023 y.)

Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirish orqali investitsion faollikni ta'minlashda kichik sanoat zonalarini faoliyatini boshqaruv tizimi ham samarali ta'sir ko'rsatadi [13].

Kichik sanoat zonalarini ma'muriy boshqaruv tuzilmasi xorijiy va mahalliy investorlar uchun qator muammolarni keltirib chiqaradi. Bu borada, kichik sanoat zonalarini direksiyasi potensial investorlar uchun yer, bino va inshootlarni berish huquqiga to'laqonli egalik qila olmaydi. Ushbu masalalarda kichik sanoat zonalarini Ma'muriy Kengashlari hisoblangan mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan tegishli qarorlarning chiqarilishi talab etiladi. Mamlakatimizda kichik sanoat zonalarining ma'muriy boshqaruv tuzilmasi quyidagi tuzilmaviy tarkibga ega [14].

Kichik sanoat zonalarini hududlariga tadbirkorlik sub'ektlari loyihalari ma'muriy kengash qarorlari asosida joylashtiriladi. Quyidagilar investitsiya loyihalarini kichik sanoat zonalarini hududida joylashtirishning asosiy mezonlari hisoblanadi [15]:

- Ma'muriy kengash tomonidan belgilanadigan tarmoq xususiyatiga muvofiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish;
- yangi ish o'rinlarini tashkil qilish;
- pul bilan ifodalanadigan qiymatga ega bo'lgan investitsiyalarni qonun hujjatlariga zid bo'lmagan shakllarda kiritish [16];

2-jadval. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi hududlarida kichik sanoat zonalarida amalga oshirilayotgan loyihalar to'g'risida ma'lumot [19]

T/r	Hududlar nomi	KSZlar soni	Jami loyihalar			Amalga oshirilgan loyihalar						
			soni	mahsulot turlari soni	qiymati (mln.so'm)	soni	qiymati (mln.so'm)	Ishlab chiqarish quvvati (mln.so'm)	Ishlab chiqarish hajmi (mln.so'm)	Import o'rnini bosuvchi (mln.so'm)	eksport hajmi (ming doll)	ish o'rni
Respublika bo'yicha jami:		298	2 849	2 429	12 395 835	1 385	4 607 371	5 670 073	2 480 642	536 505	42 088	29 788
1	Qoraqalpog'iston R.	12	139	69	349 853	81	165 638	439 982	207 635	190 635	6 060	1 074
2	Andijon viloyati	14	260	58	375 842	162	291 427	224 601	211 293	32 851	11 030	2 237
3	Buxoro viloyati	22	158	85	331 573	38	47 064	69 404	54 355	12 713	2 081	455
4	Jizzax viloyati	20	70	94	785 020	42	566 054	389 574	107 829	53 525	452	888
5	Qashqadaryo viloyati	19	64	75	488 373	43	401 279	188 845	66 852	19 730	816	464
6	Navoiy viloyati	6	35	55	338 324	4	7 300	7 180	2 140	118	20	58
7	Namangan viloyati	48	702	300	3 687 724	115	761 884	531 292	415 355	76 482	4 027	6 791
8	Samarkand viloyati	23	113	96	532 623	61	259 425	285 959	93 125	21 064	1 043	830
9	Surxondaryo viloyati	23	75	69	142 289	13	64 130	74 018	9 300	5 808	0	284
10	Sirdaryo viloyati	8	41	19	244 913	13	64 130	74 018	9 300	5 808	0	284
11	Toshkent viloyati	46	191	214	1 912 397	109	419 548	581 383	177 990	19 993	4 305	1 987
12	Farg'ona viloyati	36	313	109	1 822 373	74	632 179	138 989	107 771	1 003	641	2 036
13	Xorazm viloyati	13	75	114	117 004	46	58 035	127 271	52 995	35 260	175	357
14	Toshkent shahri	8	613	1 072	1 267 526	584	869 278	2 537 557	964 701	61 516	11 437	12 043

- muqobil va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo‘llagan holda, zamonaviy energiya tejoychi tizimlar va texnologiyalarni joriy etish asosida import o‘rnini bosadigan va (yoki) eksportga yo‘naltirilgan tayyor mahsulotlar turlari, materiallar hamda butlovchi buyumlarni ishlab chiqarish bo‘yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish [17].

Mamlakatimizda kichik sanoat zonalarini tashkil etish va faoliyat samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan qator chora-tadbirlar ta‘sirida, yurtimizda kichik sanoat zonalarining umumiy soni va ularda amalga oshirilayotgan loyihalar soni keskin ortgan [18] (2-jadval).

O‘zbekiston Respublikasi hududlarida kichik sanoat zonalarida amalga oshirilayotgan loyihalar hududlarni qo‘llab-quvvatlash tizimining manzilli xarakterga ega ekanligi bilan tavsiflanadi. 2021 yilda O‘zbekiston Respublikasi hududlarida kichik sanoat zonalarida amalga oshirilayotgan loyihalarning umumiy soni 298 tani tashkil etdi [20]. Kichik sanoat zonalarida amalga oshirilayotgan loyihalar hududlar kesimida tahlil qilinganda eng yuqori ko‘rsatkich Namangan, Toshkent, Farg‘ona viloyatlariga to‘g‘ri keladi. Respublikaning olis hududlarida joylashgan kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishda innovatsiya omilini to‘laqonli ishlatish katta mablag‘ bilan bog‘liq bo‘lgani uchun kichik sanoat zonalarida bu omildan foydalanish past darajada deyish mumkin [21].

3-jadval. AQSh va Xitoyda sanoat zonalarini investitsion faolligini oshirishning imtiyozlar tizimi [25]

Imtiyozlar	Xarakterli jihatlari
<i>Soliq stavkalarini pasaytirish (bekor qilish)</i>	Daromad solig‘i bo‘yicha foiz stavkalarining pasayishi; ko‘chmas mulk solig‘i; daromatlardan soliqqa tortishni kamaytirish; yuqori texnologiyalar asosida mahsulotlarni yaratish uchun import qilinadigan uskunalarga nisbatan QQSni kamaytirish (bekor qilish) va boshqalar.
<i>Ustav kapitali ulushini pasayishi</i>	Ustav kapitali ulushining 50 foizga qisqarishi, ta‘sischilarning hissalarini to‘lash.
<i>Bojxona to‘lovlarini bekor qilish</i>	Chet el tovarlarini, bojxona protsedurasi ostida joylashtirilgan xorijiy tovarlardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Xitoy tashqarisiga olib chiqishda bojxona bojlari va soliqlari undirilmaydi.
<i>Yuqori malakali xorijiy mutaxassislar uchun sharoit yaratish</i>	Innovatsion ishlab chiqarishni samarali boshqarish va kadrlar tayyorlash uchun xorijiy mutaxassislarni jalb qilish rejalashtirilgan.

Hozirgi kunda kichik sanoat zonalarini rivojlantirish, raqobatbardosh va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish ko‘p jihatdan kichik biznes sub‘ektlari tomonidan foydalanilayotgan texnologiya, uskuna va malakali kadrlarga bog‘liq bo‘lib qolmoqda [22]. Kichik sanoat zonalarida investitsion faollikni oshirishning xorij tajribalari va ulardan foydalanish yo‘llarida Xitoy va AQSh tajribasi keskin farqli xususiyatga ega. Ayniqsa, bu borada ikki mamlakat o‘rtasidagi keskin farqlanish jarayoni moliya tizimi sezilarli darajada liberallashtirilgan va moliyaviy resurslar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri sanoat zonalarini faoliyatini qo‘llab-quvvatlash sohasida cheklanganlik bilan xarakterlanadi [23]. Xitoy davlat investitsiya siyosati modelida sanoat zonalarini investitsion faolligini oshirish jarayoni hukumat va investorlar o‘rtasidagi hamkorlik tizimiga asoslangan bo‘lib, davlat bank tizimi ustidan nazoratni o‘rnatgan holda xususiy investitsiya loyihalarini moliyalashtiradi, investitsiya resurslarini faol ravishda rag‘batlantiradi va safarbar qiladi. Korporatsiyalar tomonidan o‘z majburiyatlarini qat‘iy bajarishi evaziga sanoat korporatsiyalariga imtiyozli kredit berish tizimidan foydalanadi [24].

Shuningdek, soliq imtiyozlari naqd pul mablagʻlari kiritilgan ilmiy-tadqiqot va tajribakonstruktorlik loyihalari uchun ajratiladigan grantlar, korxonalarni maʼlum muddatga yer uchun ijara toʻlovidan ozod qilish borasidagi maʼlum majburiyatlarni bajara olmagan holatda qoʻllanilishi mumkin [26]. Kichik sanoat zonolari investitsion faolligini oshirishning amal qilish mexanizmi investitsion faoliyatni tartibga solish va bu borada samadorlikka erishishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Kichik sanoat zonolari investitsion faollikni oshirishda eng muhim va asosiy muammolardan biri – mahalliy va xorijiy investitsiyalarni hududlar boʻylab kichik sanoat zonalariga notekis taqsimlanishi hisoblanadi. Ayniqsa, bu borada har bir hudud doirasida joylashgan infratuzilma koʻlami va uning faoliyat samaradorligiga eʼtibor qaratish zarur [27].

Xulosa va takliflar. Oʻzbekistonda kichik sanoat zonalarining faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish boʻyicha quyidagi taklif va mulohazalar ishlab chiqildi (Y.Sotimov, 2023 y.): 1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari bilan joylarda tashkil etilgan kichik sanoat zonolari ishtirokchilariga berilgan soliq, bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalarni muvofiqlashtirish hamda ulardan foydalanish uchun qoʻshimcha shartlar belgilash (ish oʻrinlarini majburiy yaratish kabi) [28]. 2. Soliq, bojxona imtiyozlari hamda preferensiyalardan samarasiz yoki notoʻgʻri foydalanayotgan kichik sanoat zonolari qatnashchilari aniqlangan taqdirda, ularga qoʻllanilgan imtiyoz summalarini byudjetga toʻliq undirib olgan holda mazkur zonalaridan chiqarish [29]. 3. Qatʼiy belgilangan soliq imtiyozi qoʻllanilishi belgilangan kichik sanoat zonalarida davlat roʻyxatiga olingan va faoliyat yuritayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar, roʻyxatdan oʻtgan kundan eʼtiboran oʻn ikki oy ichida tugatilsa yoki uch yoxud undan koʻp oy muddatga faoliyatini toʻxtatsa, faoliyat koʻrsatgan davri uchun qatʼiy belgilangan soliqlarni toʻlash tartibini joriy etish [30]. 4. Ilgʻor xorijiy mamlakatlar tajribalarini oʻrganib, norezidentlarni soliq sohasida interaktiv xizmatlarni on-line koʻrinishida foydalanishi hamda idoralararo hujjatlar aylanishini elektron tarzda amalga oshirish tizimini kichik sanoat zonalarida qoʻllash [31]. 5. Investitsiya loyihalari asosida ishga tushiriladigan korxonalarni nomma-nom masʼullarga birlashtirish, masʼullar tomonidan loyihalarni muddatida ishga tushirish grafiklarini ishlab chiqish, direksiyalarni ish faoliyatlari yuzasidan tanqidiy taqdimnomalarni mahalliy hokimliklarga kiritish, faoliyatlarida tovar aylanmasi va ishchilar sonini kamaygan hamda eksport salohiyati umuman shakllantirmagan, ayniqsa, import oʻrnini bosuvchi tovarlarni ishlab chiqarishga qaratmagan ishtirokchi korxonalarni hamda bunday holatlarga yoʻl qoʻygan kichik sanoat zonalarida bekor qilinishi oʻzining ijobiy natijasini beradi [32].

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati.

1. United Nations publication issued by the United Nations Conference on Trade and Development. Unctad/wir/2019.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 25 oktabrdagi «Erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonolari faoliyati samaradorligini oshirish borasidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida»gi PQ-3356-son Qarori.
3. 2019 yil 21 iyundagi «Kichik sanoat zonolari faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ-4363-son Qarori.
4. 2019 yil 14 martdagi «Kooperatsiyalarni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi PQ4239-son Qarori.
5. 2017 yil 18 maydagi «Toshkent shahrida kichik sanoat zonalarini tashkil etish toʻgʻrisida»gi PQ-2973-sonli Qarori.

6. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 martdagi «Kichik sanoat zonalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 134-son Qarori.
7. W. Millberg, M. Amengual. Economic Development and Working Conditions in Export Processing Zones: A Survey of Trends. ILO Office, Geneva, 2008. 68 p.
8. Giyozovich K. I., Vokhidovich G. S. Improving the integration of insurance companies and commercial banks //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – T. 22. – C. 7-13
9. Sotimov Y.T. Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirish istiqbollari. Moliya-iqtisod sohasiga oid ilmiy elektron jurnal. №1. T.: -2023 y.
10. Salimov B.T., Salimov B.B. «Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirishning tashkiliy- iqtisodiy asoslarini takomillashtirish». – T.: Iqtisodiyot, 2020. – 135 b.
11. Руткаускас Т.К. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций: учебное пособие/Руткаускас Т.К. и др.под общ. ред. д-ра экон. наук, проф.Т.К.Руткаускаса.- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019.10 с.
12. Воронова Т.А. Инвестиционная активность в стратегии экономического роста (методологические аспекты). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. М, 2004.17 с.
13. Bakhtiyor o'g'li O. B. The importance and necessity of investment attractiveness in attracting capital to the country's economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – T. 21. – C. 60-67.
14. Kenjaev I. In Allocating Financial Resources Of Insurers Increasing The Role Of Accumulative Life Insurance Ways //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.
15. Кенжаев И. Суғурта ташкилотининг инвестиция фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг сифат кўрсаткичлари //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – T. 24. – №. 3. – C. 415-422.
16. Aliqulov M. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ривожлантиришда хориж тажрибаси (Россия Федерацияси мисолида) //Scienceweb academic papers collection. – 2020.
17. Mehmonali A. et al. Real sektori korxonalarini modernizatsiyalashni moliyalashtirishni takomillashtirish yo'llari //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 906-918.
18. Abdullaevich N. I. Foreign Experiences of Attracting Foreign Direct Investments //The Peerian Journal. – 2023. – T. 22. – C. 46-50.
19. Abdullayevich N. I. The impact of attracting foreign direct investment on economic development //Science Promotion. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 14-19.
20. Abdullaevich N. I. The importance of the investment climate in the inflow of foreign direct investment into the country //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – T. 16. – C. 260-266.
21. Abdullaevich N. I. Mechanisms and Economic Necessity of Attracting Direct Foreign Investment //Genius Repository. – 2023. – T. 24. – C. 60-65.

22. Jumayeva S. X. et al. Mamlakat to‘lov balansida portfel investitsiyalarning o‘rni //scholar. – 2023. – T. 1. – №. 15. – C. 69-74.
23. Ataniyazov J. X., Alimardonov E. D. Xalqaro moliya munosabatlari //Toshkent-2014. UFMJ., Darslik. – 2019. – T. 279. – C. 280.
24. Ataniyazov J. et al. Stock Market in Uzbekistan: Current Situation and Development Prospects //British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 1- 10.
25. Tursunkulovich S. R. Issues of increasing the level of capitalization of commercial banks //Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595). – 2023. – T. 3. – №. 5.
26. Tursunkulovich S. R. Issues of Improving Monetary Policy Instruments //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 6. – C. 73-79.
27. Tursunkulovich S. R. et al. Some Issues of the Formation and Development of Banking Innovations in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 6. – C. 109-116.
28. Шомуродов Р. Т. и др. Вопросы увеличения капитализации коммерческих банков в условиях внедрения инноваций //Молодой ученый. – 2021. – №. 25. – С. 237-243.
29. Шомуродов Р. Т. и др. Зарубежный опыт использования инструментов денежно-кредитной политики //Интернаука. – 2019. – №. 23-3. – С. 60-66.
30. Ravshanbek O‘g‘li H. J. The Existing Problems In Attracting Foreign Investment To The National Economy And Ways To Overcome Them //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 09. – C. 53-59.
31. Хашимов Ж. Iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hajmini oshirish yo‘llari //Economics and Innovative Technologies. – 2023. – T. 11. – №. 4. – C. 93-99.
32. Raimjanova M. A. et al. Digitalization of the economy in the geography of the Republic of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 244.
33. Baxtiyor o‘g‘li O. B. The importance of the stock market in the investment environment in attracting foreign investors //Science Promotion. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 8-13.